

Sanciones disciplinarias a profesores en aplicación de la Ley N° 29944 en la Unidad de Gestión Educativa Local de Bagua, Amazonas 2020 -2023

Disciplinary Sanctions for teachers as an application of Law No. 29944 in the Local Educational Management Unit of Bagua, Amazonas 2020-2023

Héctor Miguel Manriquez Zapata¹

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Perú

Segundo Hipólito Olano Rivera²

IE Manuel Antonio Mesones Muro Bagua, Perú

Resumen: El objetivo del estudio fue conocer la existencia de las sanciones disciplinarias a profesores en aplicación de la Ley N° 29944 en la UGEL de Bagua, Amazonas 2020 – 2023. El estudio fue de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo, prospectivo transversal. La muestra estuvo constituida por 24 expedientes de casos de profesores que cometieron faltas o infracciones; los datos fueron recolectados utilizando la técnica del cuestionario y como instrumento la *Ficha de recolección de datos* sobre el Panorama jurídico de las sanciones a profesores como aplicación de la Ley N° 29944 (validez: 9.31). Los resultados evidencian que del 100 % (24) de sanciones dadas a profesores infractores, el 62.5 % (15) fue amonestación escrita, el 29.2 % (7) cese temporal y el 8.3 % (2) destitución. Ninguno de las sanciones (0 %) fue suspensión. Asimismo, el 62.5 % (15) fue tipificada como falta leve, el 29.2 % (7) grave y el 8.3 % (2) a muy grave; por otro lado, el 75 % (18) de sanciones corresponde a incumplimiento de funciones, el 16.7 % (7) hostigamiento sexual y el 8.3 % (2) agresiones. También se encontró que la mayor proporción de docentes infractores tuvo un tiempo de investigación mayor a 6 meses (83.3 %), se les aplicó las medidas preventivas (54.2 %), tuvo proceso administrativo (100 %), no tuvo proceso judicial (100 %), fue reportado al Registro nacional de sanciones (100 %), y no tuvo reincidencia en la falta (95.8 %). Conclusión: el panorama jurídico muestra que la

¹ Docente Principal de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Abogado, Doctor en Derecho, Postdoctorado en Derecho Público ULPGC. hector.manriquez@untrm.edu.pe. ORCID 0000-0001-5947-9050.

² Profesor en la I.E. Manuel Antonio Mesones Muro Bagua. Abogado. Maestro en Administración de la Educación. Email: solanor11@hotmail.com.

mayoría de los profesores infractores en la UGEL Bagua tuvieron como sanción amonestación escrita, sin embargo, también se sancionó en menor proporción con cese temporal y destitución. No se suspendió a ningún profesor.

Palabras claves: sanciones a profesores, faltas o infracciones, Ley N° 29944

Abstract: The objective of the study was to find out the existence of disciplinary sanctions against teachers in application of Law No. 29944 in the UGEL of Bagua, Amazonas 2020 - 2023. The study was quantitative, descriptive, prospective, cross-sectional. The sample consisted of 24 case files of professors who committed faults or infractions; The data were collected using the questionnaire technique and as an instrument the Data Collection Sheet on the Legal Panorama of the sanctions for teachers as an application of Law No. 29944 (validity: 9.31). The results show that of 100% (24) of sanctions given to offending teachers, 62.5% (15) were written reprimand, 29.2% (7) temporary cessation and 8.3% (2) dismissal. None of the sanctions (0%) was suspension. Likewise, 62.5% (15) was classified as a minor offense, 29.2% (7) serious and 8.3% (2) very serious; On the other hand, 75% (18) of sanctions correspond to non-compliance with functions, 16.7% (7) sexual harassment and 8.3% (2) aggressions. It was also found that the highest proportion of offending teachers had an investigation time of more than 6 months (83.3%), preventive measures were applied (54.2%), had administrative process (100%), had no judicial process (100%), was reported to the National Registry of Sanctions (100%), and had no recidivism in the offense (95.8%). Conclusion: the legal landscape shows that most infringing professors at UGEL Bagua had a written warning penalty, however, they were also sanctioned to a lesser extent with temporary termination and dismissal. No teacher was suspended.

Keywords: teacher sanctions, faults or infractions, Law No. 29944

INTRODUCCIÓN

El Sector magisterial es un sector de gran importancia para el desarrollo del país, pero como en toda agrupación existen elementos dentro de este sector, a los que dada su conducta, desempeño profesional u otras causas, se vuelve necesario inclusive a través de la coerción, encausarles al normal desempeño de sus labores, logrando así de acuerdo al legislador, tener un efecto ejemplificante en los demás docentes, para evitar que estos se involucren en cometimiento de faltas, que afectan no solo su propia carrera profesional sino a la comunidad educativa en general³.

En el Perú, en el año 2018, unos 116 docentes y trabajadores del Ministerio de Educación (Minedu) han sido destituidos por los delitos de terrorismo, apología al terrorismo, violación sexual o tráfico ilícito de drogas, según los informes de las Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local de cinco regiones del país. Del total, en Áncash fueron destituidos 42 (33 docentes y 9

³ BONILLA, M.; GARCÍA, G. Y SORIANO, J. *El debido proceso para la imposición de sanciones a los educadores del nivel básico y medio del sector público en el departamento de San Salvador*. El Salvador. Trabajo de graduación para obtener el Título de: Licenciado en Ciencias Jurídicas. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Universidad de El Salvador, 2002.

Sanciones disciplinarias a profesores en aplicación de la Ley N° 29944 en la Unidad de Gestión Educativa Local de Bagua, Amazonas 2020 -2023

administrativos), en Piura 31 (30 docentes y 1 administrativo), en La Libertad 23 (18 docentes y 5 administrativos), en Arequipa 15 (10 docentes y 5 administrativos) y en Chiclayo 5⁴.

En tal sentido en el sector educación, algunos estudios tanto de la Defensoría del Pueblo, como del propio Ministerio de Educación han advertido problemas de dilación procedimientos sancionadores, lo cual refleja la escasa efectividad a la hora de dilucidar las responsabilidades y aplicar sanciones dentro de los plazos establecidos en la normativa correspondiente, situación que origina en algunos casos la prescripción de la acción disciplinaria y por ende la impunidad de los infractores⁵.

Es necesario indicar que, con la publicación de la Ley de Reforma Magisterial, Ley N.º 29944 y su Reglamento, se le atribuye a los directores y directoras de las instituciones educativas competencias en el ámbito disciplinario respecto del personal docente perteneciente a la Carrera Pública Magisterial, que presta servicio en las instituciones educativas⁶.

En el caso de la región Amazonas es escaso encontrar estudios sobre la situación de las sanciones a docentes a causa de sus faltas e infracciones, menos aún análisis sobre la legislación y sus implicancias en la aplicación. Se ha observado que existe cierto hermetismo a ventilar la información, tratándose de casos de infracciones; sin embargo, los entes autorizados y encargados deberían realizar el análisis de los casos de profesores infractores no solo de manera individual sino en conjunto para tener información global y panorámica del comportamiento de estos fenómenos y a partir de estos diagnósticos proponer alternativas de solución adecuadas en función al problema.

Considerando la realidad problemática descrita se planteó como objetivo conocer el panorama jurídico de las sanciones a profesores como aplicación de la Ley N° 29944 en la UGEL de Bagua, Amazonas 2020-2023.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio fue de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo porque se reconocieron características de la variable panorama jurídico de las sanciones a profesores como aplicación de la Ley N° 29944, asimismo la investigación fue de tipo retrospectivo, transversal. La muestra estuvo constituida 24 expedientes de casos de sanciones a profesores de educación básica regular de la UGEL de Bagua de

⁴ URBINA, L.; ZAPATA, R.; AURAZO, J. & CONDORÍ, Z. *Al menos 91 docentes han sido destituidos por graves delitos*. 2018. Recuperado de: <https://elcomercio.pe/peru/empieza-destitucion-docentes-delito-violacion-sexual-noticia-525770-noticia/?outputType=amp>.

⁵ GUILLEN, R. *La prescripción de la acción administrativa y el cumplimiento de los plazos en los procedimientos administrativos disciplinarios en la UGEL Huancavelica*. Huancavelica, Perú. Tesis para optar el Título Profesional de Abogado. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Nacional de Huancavelica, 2015.

⁶ MINEDU. *Manual de Régimen Disciplinario para Directores de Instituciones Educativas Públicas*. Lima, Perú. Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción, 2016, p. 5.

Amazonas durante el periodo 2020 al 2023. Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia considerando criterios de inclusión y exclusión.

Para la recolección de datos se utilizó: el instrumento denominado: “Ficha de recolección de datos sobre el Panorama jurídico de las sanciones a profesores como aplicación de la Ley N° 29944” el cual fue elaborado por los investigadores considerando la Ley en estudio y su reglamento, el instrumento tiene una parte de datos generales, asimismo una parte con ítems referidos al panorama jurídico de las sanciones a profesores como aplicación de la Ley N° 29944. En cuanto a la validez del instrumento de recolección de datos se realizó con la apreciación de 3 expertos, obteniéndose después del análisis estadístico un valor calculado (VC) de “9.31” el cual es mayor al valor teórico (VT): 1.64 establecido para la Prueba Binomial, lo que indica que el instrumento es válido para su aplicación.

Para el análisis de datos se utilizó estadístico descriptivo considerando frecuencias absolutas y relativas. Los resultados se presentan en tablas y figuras

RESULTADOS

Figura 01: Tipo de sanción establecida a los profesores que cometieron infracciones, UGEL Bagua 2020 - 2023.

Fuente: Elaboración propia a partir de la ficha de recolección de datos aplicada

En la figura 01 se observa que del 100 % (24) de sanciones dadas a profesores infractores, el 62.5 % (15) fue amonestación escrita, el 29.2 % (7) cese temporal y el 8.3 % (2) destitución. Ninguno de las sanciones (0 %) fue suspensión.

Figura 02: Tipificación de la falta que cometieron los profesores según expedientes revisados, UGEL Bagua 2020 - 2023.

Sanciones disciplinarias a profesores en aplicación de la Ley N° 29944 en la Unidad de Gestión Educativa Local de Bagua, Amazonas 2020 -2023

Fuente: Elaboración propia a partir de la ficha de recolección de datos aplicada

En la figura 02 se observa que del 100 % (24) de faltas tipificadas, el 62.5 % (15) corresponde a falta leve, el 29.2 % (7) grave y el 8.3 % (2) a muy grave.

Figura 03: Faltas o infracciones cometidas por los profesores según expedientes revisados, UGEL Bagua 2020 - 2023.

Fuente: Elaboración propia a partir de la ficha de recolección de datos aplicada

En la figura 03 se observa que del 100 % (24) de faltas cometidas por los profesores infractores, el 75 % (18) corresponde a incumplimiento de funciones, el 16.7 % (7) hostigamiento sexual y el 8.3 % (2) agresiones.

Figura 04: Tipo de sanción dada a los profesores infractores según expedientes revisados, UGEL Bagua 2020 - 2023.

Fuente: Elaboración propia a partir de la ficha de recolección de datos aplicada

En la figura 04 se observa que del 100 % (24) de sanción dada a profesores infractores, el 100 % (24) corresponde a sanción administrativa. En ningún caso (0 %) se reporta sanción judicial.

Figura 05: Inhabilitación para ejercer función docente pública a profesores infractores según expedientes revisados, UGEL Bagua 2020 - 2023.

Fuente: Elaboración propia a partir de la ficha de recolección de datos aplicada

En la figura 05 se observa que del 100 % (24) de profesores infractores, al 62.5 % (15) no se le inhabilitó para ejercer la función docente pública, sin embargo, al 37.5 % (9) si le inhabilitó ya sea de manera temporal o definitiva.

Figura 06: Proceso Judicial de los casos de profesores infractores según expedientes revisados, UGEL Bagua 2020 - 2023.

Fuente: Elaboración propia a partir de la ficha de recolección de datos aplicada

En la figura 06 se observa que una mayor proporción de docentes infractores tuvo un tiempo de investigación mayor a 6 meses (83.3 %), se les aplicó las medidas preventivas (54.2 %), tuvo proceso administrativo (100 %), no tuvo proceso judicial (100 %), fue reportado al Registro nacional de sanciones (100 %), y no tuvo reincidencia en la falta (95.8 %).

DISCUSIÓN

En la figura 01 se observó que la mayoría de los profesores infractores tuvieron como sanción amonestación escrita (62.5 %), sin embargo, también se sancionó con cese temporal (29.2 %) y destitución (8.3 %). No se suspendió a ningún profesor (0 %).

Similares resultados sobre casos de profesores sancionados encontraron Urbina, Zapata, Aurazo & Condori⁷ en Lima, Zevallos⁸ en Huánuco y Bendezú⁹ en una investigación en Lima.

Es así que, según un reporte realizado por Urbina, Zapata, Aurazo & Condori¹⁰ en el Perú en el año 2018 un total de 116 docentes y trabajadores del Ministerio de Educación (Minedu) han sido destituidos por diversos delitos, estos corresponden a diferentes regiones del país.

Asimismo, Zevallos¹¹ en Huánuco evidenció que existe un porcentaje considerable de más del 10 % de docentes con alguna sanción por cometer alguna falta, asimismo encontró que el 85% de estos tiende a bajar su rendimiento de educador durante su proceso administrativo afectándose a sí mismo y a sus estudiantes.

Por otro lado, Bendezú¹² en una investigación realizada en Lima encontró un número importante (3% a 5 %) de profesores sancionados por diversas causales, además existe evidencia significativa para afirmar que los procedimientos administrativos disciplinarios se relacionan significativamente (Rho de Spearman 0,869 correlación alta) con la variable motivación laboral del director de las instituciones educativas públicas de la Ugel 05 en San Juan de Lurigancho.

⁷ URBINA, L.; ZAPATA, R.; AURAZO, J. & CONDORÍ, Z. *Al menos 91 docentes han sido destituidos por graves delitos*. Recuperado de: <https://elcomercio.pe/peru/empieza-destitucion-docentes-delito-violacion-sexual-noticia-525770-noticia/?outputType=amp>.

⁸ ZEVALLOS, H. *El proceso sancionador y su relación en el desempeño docente, en la Oroya 2017*. Huánuco. Tesis para optar el Título Profesional de: Abogado. Facultad de Derecho y CIENCIAS Políticas, Universidad de Huánuco, 2017.

⁹ Bendezú, O. *Procedimiento administrativo disciplinario y motivación laboral de los directores de las instituciones educativas, Ugel 05, San Juan de Lurigancho. 2017*. Lima. Tesis para optar el grado académico de: Maestro en administración de la educación. Escuela de Post Grado, Universidad César Vallejo, 2017.

¹⁰ URBINA, L.; ZAPATA, R.; AURAZO, J. & CONDORÍ, Z. *Al menos 91 docentes han sido destituidos por graves delitos*. Recuperado de: <https://elcomercio.pe/peru/empieza-destitucion-docentes-delito-violacion-sexual-noticia-525770-noticia/?outputType=amp>.

¹¹ ZEVALLOS, H. *El proceso sancionador y su relación en el desempeño docente, en la Oroya 2017*. Huánuco. Tesis para optar el Título Profesional de: Abogado. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Huánuco, 2017.

¹² BENDEZÚ, O. *Procedimiento administrativo disciplinario y motivación laboral de los directores de las instituciones educativas, Ugel 05, San Juan de Lurigancho. 2017*. Lima. Tesis para optar el grado académico de: Maestro en administración de la educación. Escuela de Post Grado, Universidad César Vallejo, 2017.

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada sobre los estudios realizados en diversos contextos, se puede indicar que existen pocos estudios sobre las sanciones a profesores de educación básica regular; los que se encontraron concuerdan en mostrar la problemática existente en las instituciones educativas y en el sector educación en su conjunto

Es necesario indicar que de acuerdo con el artículo 77° del Reglamento de La Ley de la Reforma Magisterial (Ley N° 29944) “*se considera falta a toda acción u omisión, voluntaria o no, que contravenga los deberes señalados en el artículo 40 de la Ley, dando lugar a la aplicación de la sanción administrativa correspondiente*”. Asimismo, en el artículo 80° se establece que “*la amonestación escrita... consiste en la llamada de atención escrita al profesor de modo que éste mejore su conducta funcional, instándolo a no incurrir en nuevas faltas administrativas*”. Por otro lado, de acuerdo al artículo 81° “*la sanción de suspensión consiste en la separación del profesor del servicio hasta por un máximo de treinta (30) días sin goce de remuneraciones*”; de igual manera de acuerdo al artículo 82 °. “*La sanción de cese temporal consiste en la inasistencia obligada del profesor al centro de trabajo sin goce de haber por un periodo mayor a treinta y un (31) días y hasta doce (12) meses*”. Del mismo modo el reglamento establece en su artículo 83° que “*la destitución consiste en el término de la Carrera Pública Magisterial producto de una sanción administrativa*”. (Minedu, 2008, p.25)

En ese sentido, de acuerdo con Guillén¹³ la sanción sólo puede comprenderse como consecuencia directa e inmediata de una falta disciplinaria, esto es de alguna contravención de cualquiera de las normas que regulan la labor docente. No obstante, se pueden considerar como faltas, las siguientes: La contravención de algún deber u obligación docente, el incumplimiento de alguna prohibición legal y la inobservancia de una incompatibilidad legalmente establecida para el trabajo magisterial, en cualquier caso, toda falta, para ser sancionada, debe ser siempre una acción u omisión ilícita y real.

Al respecto Alcocer¹⁴ afirma que el régimen disciplinario es uno de los temas más importantes dentro del régimen laboral del sector público, ya que es aquí donde se observa el grado de eficiencia de las autoridades administrativas para sancionar la comisión de hechos ilícitos (faltas disciplinarias); señalando “eficiencia”, porque no sólo se trata de imponer una sanción disciplinaria, sino de realizar un razonamiento profundo a fin de que las sanciones respondan a una determinada falta disciplinaria.

¹³ GUILLEN, R. *La prescripción de la acción administrativa y el cumplimiento de los plazos en los procedimientos administrativos disciplinarios en la UGEL Huancavelica*. Huancavelica, Perú. Tesis para optar el Título Profesional de Abogado. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Nacional de Huancavelica, 2015.

¹⁴ ALCOCER, W. *Estudio sobre el régimen disciplinario del magisterio*. Junín, Perú. Revista Derecho y Cambio Social, 2016.

Sanciones disciplinarias a profesores en aplicación de la Ley N° 29944 en la Unidad de Gestión Educativa Local de Bagua, Amazonas 2020 -2023

Escobar¹⁵ indica que en Costa Rica las faltas leves son sancionadas con amonestación oral y escrita por el superior jerárquico del funcionario infractor y excepcionalmente por la Dirección de Recursos Humanos. Las faltas de alguna gravedad son sancionadas exclusivamente por la Dirección de Recursos Humanos, con suspensión sin goce de salario hasta por un mes, y por último las faltas graves, se sancionan con el despido sin responsabilidad para el Estado, son de gestión exclusiva del ministro de Educación, previa autorización del Tribunal de la Carrera del Docente y del Tribunal de Servicio Civil.

Por otro lado, Alcocer¹⁶ considera que en el sector educación, la relación entre el Estado y el profesor es una relación laboral estatal especial (*sui generis*); por esta razón, el Estado –en virtud de su facultad disciplinaria– puede imponer sanciones por las faltas que comentan los profesores en el ejercicio de sus funciones y actividades pedagógicas. Esta sanción disciplinaria tiene por finalidad guardar el orden, la disciplina y lograr la eficacia en el servicio educativo. Como la relación laboral en el servicio educativo, es una relación laboral especial (*sui generis*), el régimen disciplinario existente en el servicio educativo también es un régimen especial. La razón para considerar al régimen disciplinario del servicio educativo como un régimen disciplinario especial estriba en que, en el sector educación puede encontrarse dos (2) tipos de servidores: en primer lugar, encontramos a los servidores comunes o administrativos que forman parte de la Administración Educativa, y en segundo lugar, encontramos a los servidores especiales o educativos que vienen a ser los profesores. Para los primeros, los servidores administrativos, les es aplicable el régimen disciplinario común, normado por la Ley de Bases de la Carrera Administrativa (D.Leg. N° 276) y su Reglamento (D.S. N° 005-90-PCM), y por la nueva Ley del Servicio Civil (Ley N° 30057) y su Reglamento (D.S. N° 040-2014-PCM). En cambio, a los profesores, no les es aplicable las normas legales antes citadas, sino que ellos están sujetos a un régimen disciplinario especial, contenido en una normatividad especial, constituido por la Ley de Reforma Magisterial (Ley N° 29944) y su Reglamento (D.S. N° 004-2013-ED).

En tal sentido Escobar¹⁷ señala que, en el caso de los docentes de la educación pública costarricense, las normas sustantivas y de carácter sancionatorio se encuentran taxativamente señaladas y distribuidas en diferentes documentos legales, tales como el Estatuto de Servicio Civil, la Ley de Carrera Docente, la Ley General de la Administración Pública, el Código Procesal Contencioso Administrativo y el Código de Trabajo, entre otras. Asimismo, es poca la divulgación sobre la jurisprudencia de los diferentes órganos sancionatorios en materia de régimen disciplinario docente, lo que repercute negativamente en el conocimiento de aspectos jurídicos necesarios

¹⁵ ESCOBAR, W. Y MEJÍAS, M. *Régimen disciplinario docente aplicado en la educación pública costarricense*. Costa Rica. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2013.

¹⁷ ESCOBAR, W. Y MEJÍAS, M. *Régimen disciplinario docente aplicado en la educación pública costarricense*. Costa Rica. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2013.

para el desenvolvimiento efectivo y eficiente de estos funcionarios de la educación costarricense.

Sin embargo Riveros¹⁸ enfatiza que las entidades de educación se deben velar por la calidad, y los fines para lo cual fue aprobada y que cualquier situación de desmejoramiento que se pueda dar, puede ser investigado y sancionado; pero toda sanción o investigación, está fundada en razonamientos que den ejemplo del proceder institucional; por lo tanto cualquier proceso, como por ejemplo, el de selección de un docente o de un funcionario administrativo, deberá estar supeditada a la decisión del logro de la meta de calidad y cumplimiento como ya se dijo de los fines estatales e institucionales.

Finalmente, Bonilla, García & Soriano¹⁹ consideramos necesario que haya un proceso sancionatorio para cuando el docente cometa una falta, dicho proceso debe enmarcarse en los lineamientos constitucionales del debido proceso, en el cual se le aseguren todas sus garantías. Se debe comprender que un debido proceso debemos comprenderlo como aquellas reglas y principios que los aplicadores de la Ley (Juntas y Tribunal de la Carrera Docente) deben de observar cuando llevan a cabo el procedimiento sancionatorio de la Ley de la Carrera Docente.

De la discusión realizada en esta tabla se puede apreciar que existe la problemática de infracciones cometidas por docentes de educación básica en diferentes contextos, a los cuales se les aplicó diversas sanciones. Sin embargo, también se evidencia que estarían existiendo ciertos vacíos en la ley y los procedimientos para establecer las sanciones, las cuales están siendo reportadas por los estudios revisados y los documentos consultados. En muchos de los casos sancionados estaría existiendo cierta subjetividad al no estar definidos y establecidos todos los aspectos necesarios para tipificar las faltas y consecuentemente las sanciones.

En la figura 06 se observa que la mayor proporción de docentes infractores tuvo un tiempo de investigación mayor a 6 meses (83.3 %), se les aplicó las medidas preventivas (54.2 %), tuvo proceso administrativo (100 %), no tuvo proceso judicial (100 %), fue reportado al Registro nacional de sanciones (100 %), y no tuvo reincidencia en la falta (95.8 %).

Considerando los resultados anteriores, Urbina, Zapata, Aurazo & Condorí²⁰ unos 987 docentes y trabajadores administrativos de instituciones educativas públicas

¹⁸ RIVEROS, M. *El derecho disciplinario para docentes en Colombia*. Colombia. Ensayo para optar el título de Especialista en Derecho Sancionatorio. Facultad de Derecho, Universidad Militar Nueva Granada, 2014.

¹⁹ BONILLA, M.; GARCÍA, G. Y SORIANO, J. *El debido proceso para la imposición de sanciones a los educadores del nivel básico y medio del sector público en el departamento de san salvador*. El Salvador. Trabajo de graduación para obtener el Título de: Licenciado en Ciencias Jurídicas. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Universidad de El Salvador, 2002.

²⁰ URBINA, L.; ZAPATA, R.; AURAZO, J. & CONDORÍ, Z. *Al menos 91 docentes han sido destituidos por graves delitos*. Recuperado de: <https://elcomercio.pe/peru/empieza-destitucion-docentes-delito-violacion-sexual-noticia-525770-noticia/?outputType=amp>.

y privadas se encuentran en calidad de infractor. Por su parte, el Poder Judicial ha entregado al sector educativo una relación de unos 800 profesores con esta condición legal. Sin embargo Riveros²¹ considera el problema que dentro de cada institución los directores a quienes se les asignan determinados casos no tienen los conocimientos jurídicos mínimos para manejar estos asuntos y por ende se pueden presentar irregularidades procesales que afectan esta función, lo que genera resistencia a la aplicación de este derecho disciplinario por temor a incurrir en yerros jurídicos o a veces por no declararse impedidos dado los factores de amistad o enemistad que surgen a raíz del cotidiano convivir en el sitio de trabajo.

Es así que Bonilla, García & Soriano²² enfatiza que La Ley de la Carrera Docente es el Instrumento Jurídico que regula la conducta profesional del maestro del Sector Público y Privado y aun cuando es un salto cualitativo en cuanto a lo que a legislación administrativa se refiere, en nuestro país, debe identificarse disposiciones de dicha normativa que hacen imposible la aplicación del debido proceso. Por tanto, Alcocer²³ señala que el régimen disciplinario del magisterio –aunque ha mejorado– aún presenta ciertas falencias, que provocan que la autoridad educativa no ejerza un correcto proceso disciplinario, en donde se garantice el debido proceso y el principio de legalidad.

Los resultados revisados en este apartado refuerzan la idea de que efectivamente hay problemas de faltas en profesores, las cuales en algunos casos son graves; sin embargo, también hay ciertos vacíos legales en los procedimientos de sanción, por tanto, deben abordarse ambas cosas a fin de prevenir las faltas y en caso los hubiera sancionarlos como corresponde.

CONCLUSIONES

1. El panorama jurídico de las sanciones a profesores en la UGEL Bagua muestra que la mayor proporción de docentes infractores tuvo un tiempo de investigación mayor a 6 meses (83.3 %), se les aplicó las medidas preventivas (54.2 %), tuvo proceso administrativo (100 %), no tuvo proceso judicial (100 %), fue reportado al Registro nacional de sanciones (100 %), y no tuvo reincidencia en la falta (95.8 %).
2. El panorama jurídico muestra que la mayoría de los profesores infractores en la UGEL Bagua tuvieron como sanción amonestación escrita (62.5 %), sin embargo,

²¹ RIVEROS, M. *El derecho disciplinario para docentes en Colombia*. Colombia. Ensayo para optar el título de Especialista en Derecho Sancionatorio. Facultad de Derecho, Universidad Militar Nueva Granada, 2014.

²² BONILLA, M.; GARCÍA, G. Y SORIANO, J. *El debido proceso para la imposición de sanciones a los educadores del nivel básico y medio del sector público en el departamento de san salvador*. El Salvador. Trabajo de graduación para obtener el Título de: Licenciado en Ciencias Jurídicas. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Universidad de El Salvador, 2002.

²³ ALCOCER, W. *Estudio sobre el régimen disciplinario del magisterio*. Junín, Perú. Revista Derecho y Cambio Social, 2016.

también se sancionó con cese temporal (29.2 %) y destitución (8.3 %). No se suspendió a ningún profesor (0 %).

3. La mayoría de las faltas fue tipificada como falta leve (62.5 %), un porcentaje menor como falta grave (29.2 %) y muy grave (8.3 %). Asimismo, de las faltas cometidas por los profesores infractores, en su mayoría (75 %) corresponde a incumplimiento de funciones, el 16.7 % hostigamiento sexual y el 8.3 % agresiones.
4. En cuanto a las características de la población objeto de estudio se observó que una mayor proporción (37.5 %) tuvo una edad entre 31 a 40 años, fueron del sexo masculino (79.2 %), nombrados (83.3 %), no contaron con formación de postgrado (100 %), tuvieron un tiempo de servicio entre 11 a 20 años (45.8 %).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALCOCER, W. (2016). *Estudio sobre el régimen disciplinario del magisterio*. Junín, Perú. Revista Derecho y Cambio Social ISSN: 2224-4131 | Depósito legal: 2005-5822.
- BENDEZÚ, O. (2017). *Procedimiento administrativo disciplinario y motivación laboral de los directores de las instituciones educativas, Ugel 05, San Juan de Lurigancho. 2017*. Lima. Tesis para optar el grado académico de: Maestro en administración de la educación. Escuela de Post Grado, Universidad César Vallejo.
- BONILLA, M.; GARCÍA, G. Y SORIANO, J. (2002). *El debido proceso para la imposición de sanciones a los educadores del nivel básico y medio del sector público en el departamento de san salvador*. El Salvador. Trabajo de graduación para obtener el Título de: Licenciado en Ciencias Jurídicas. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Universidad de El Salvador.
- ESCOBAR, W. y MEJÍAS, M. (2013). *Régimen disciplinario docente aplicado en la educación pública costarricense*. Costa Rica. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.
- GUILLEN, R. (2015). *La prescripción de la acción administrativa y el cumplimiento de los plazos en los procedimientos administrativos disciplinarios en la UGEL Huancavelica*. Huancavelica, Perú. Tesis para optar el Título Profesional de Abogado. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Nacional de Huancavelica.
- MINEDU. 2016. *Manual de Régimen Disciplinario para Directores de Instituciones Educativas Públicas*. Lima, Perú. Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción.
- MINEDU. (2018). *Ley de la Reforma Magisterial: Ley N° 29944*. Ministerio de Educación. Lima, Perú.
- RIVEROS, M. (2014). *El derecho disciplinario para docentes en Colombia*. Colombia. Ensayo para optar el título de Especialista en Derecho Sancionatorio. Facultad de Derecho, Universidad Militar Nueva Granada.
- URBINA, L.; ZAPATA, R.; AURAZO, J. & CONDORÍ, Z. (2018). *Al menos 91 docentes han sido destituidos por graves delitos*. Recuperado de: <https://elcomercio.pe/peru/empieza-destitucion-docentes-delito-violacion-sexual-noticia-525770-noticia/?outputType=amp>.

Sanciones disciplinarias a profesores en aplicación de la Ley N° 29944 en la Unidad de Gestión Educativa Local de Bagua, Amazonas 2020 -2023

ZEVALLOS, H. (2017). *El proceso sancionador y su relación en el desempeño docente, en la Oroya 2017*. Huánuco. Tesis para optar el Título Profesional de: Abogado. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Huánuco.